

ЮСУФ САККОКИЙНИНГ “МИФТОҲУ-Л-УЛУМ” АСАРИ НАШРЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.

Исмоилов Бобур Худоярович

Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти

ismoilov_bobur@Internet.ru

Тел: 933033544

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10421932>

Аннотация. Юсуф Саккокийнинг “Мифтоҳу-л-улум” асари филологик асар унинг учинчи боби энг машҳур ва кенг тарқалган қисми бўлиб, унга бир неча шарҳлар ёзилди ва уни минглаб нусхаларда кўчирилди, асарнинг нашр нусхаларидан юртимизда сақланаётган қадимий нашрлардан 1 тасини тавсиф этилди.

Калит сўзлар: Юсуф саккокий, Мифтоҳу-л-улум, тошбосма, сарф, наҳв, балоғат, маоний, баён.

ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фондида «Мифтоҳу-л-улум» асарининг қуйидаги тошбосмалари сақланмоқда. Булар:

11657 - рақамли тошбосма бўлиб, у асосий фондда сақланади, китоб қаттиқ картон билан қопланган ва яхши сақланган. Китоб ўлчами 27*19 см, матн 29 қатордан қилиб араб тилида ёзилган. Жилднинг ички томонида асарга таъълуқли бўлмаган араб ёзувида форс тилида ёзувлар бор бўлиб, у икки устундан қилиб ёзилган унда намоз ҳақида маълумот келтирилган.

Китобнинг биринчи саҳифасига “китабу мифтоҳу-л-улум” деб ёзилган унинг тагидан Саккокийнинг вафот йили 626 ҳижрий деб ёзилган. Унинг тагидан эса Жалолиддин Абдурахмон Суютийнинг вафоти 911 йил экани ва асар 14 та илмни ўз ичига олиши ёзилган. Унинг тагидан эса 4 мисра шеър битилиб, пастидан биринчи матбаъ Миср матбаъси деб ёзилган. 1899-90 йиллар Аҳмад Хожи томонидан нашр этилган. Тошбосма 319 саҳифадан иборат. Бу Миср нашри бўлиб, унда асарнинг 3 та қисми ҳам тўлиқ берилган. Мазкур тошбосмада қуйидаги илмлар жамланган. Сарф, наҳв, маоний, баён, бадиъ, истиблол, шеър.

Иккинчи саҳифада бисмиллаҳир роҳманир роҳим сўзи катта қора ёзувда ёзилган ва асосий матн قال الاستاذ الامام البارع العلامة سراج الملة و الدين ابو يعقوب يوسف ابن - деб бошланган. - ابى بكر محمد بن على سكاكى يعمده الله برحمته در و رضونه.

Матнлар рамка ичига ёзилган рамканинг четида Суютийнинг ушбу асарга шарҳи ёзилган. Ҳошияда Суютий 3- саҳифадан бошлаб барча дин илмлари калом, мантиқ илмлари бир-бирига боғлиқлиги ва уларни мукамал

билиш ва тушуниш учун Саккокий айтган 3 та илм: сарф, наҳв, балоғат билимлари шартлигини таъкидлаган.

Асосий матн бошида ҳамд ва наътдан сўнг асарни қисмларга ажратганиҳақида ёзилган. Асарнин 3-бетида асар учта асосий катта қисмга ажратилганлиги ҳақида айтиб, 4-саҳифадан шу илмларнинг биринчиси сарф илмини тушунтиришдан бошлайди.

Мазкур тошбосмада фасллар тўқ қора рангда ёзилган. 6-саҳифада оғиз бўшлиғи шаклида чизма чизиб унда ҳарфларни махражлари бўйича ажратиб алоҳида ёзиб тушунтирган.

саҳифагача пойгирлар умуман қўйилмаган, лекин 10-саҳифадан бошлаб охиригача узлуксиз қўйиб борилган. Китобнинг ҳама саҳифасида тепа томонида бет номерланган ва унинг ёнида илми сарф, илми наҳв, илми маоний, илми баён, илми бадиъ, истибдол, шеър деб ёзилган. Сарф илми 40-бетда тугаган, охирида биринчи қисм тугади деб Аллоҳга ҳамд, Муҳаммад алайҳиссаломга ва у зотнинг оиласига саловат айтиб тугатган. 41-саҳифадан бисмиллаҳни айтиб иккинчи қисм деб ёзган, унинг пасидан *من الكتاب في علم النحو و فيه فصلان* - (китобнинг наҳв илмида 2 та фасл бор). наҳв илми 85-бетда тугайди. Бу бўлимни ҳам ҳамд ва саловот билан тугатади.

86-бетдан маоний илми бошланади матн бисмиллаҳ дан кейин *القسم الثالث من الكتاب في علمي المعاني و البيان و فيه مقدمة لبيان حدي العلمين و الغرض فيهما و فصلان لضبط معاقدهما و الفصل الثاني في علم* - (китобнинг учунчи қисмида икки бўлимнинг бири баён илми ва муқаддимаси ҳамда бу икки илмнинг мақсади ва у икки илмдаги гап, унинг ўринларини белгилаш ҳақида 2 та фасл бор) деб бошланади. Маоний ва баён илми ҳақида маълумот беради ва муқаддимасини келтиради. Илми маоний 175-бетда тугайди. 176-бетдан эса илми баён бошланади. Баён илмини бошлашда басмала ёзилмаган, балки маоний билан баённи битта илм ҳисоблагани учундир. Баён илми *الفصل الثاني في علم بيان* - деб бошланган ва 224 - саҳифада ниҳоясига етган.

Бадиъ илми 225-саҳифадан бошланган ва баён илми билан матни қўшилиб кетган. Бадиъ илми 229-бетда Аллоҳга ҳамд айтиб тугатилган. 229-бетнинг ярмидан эса истибдол илми басмала билан бошланган ва 273-саҳифада тугаган. 273-саҳифадан шеър илми басмала билан бошланган, лекин истибдол ва шеър илмининг матни бир - бирига киришиб кетган. Шеър илми 315-саҳифада тугаган. 316-317-318-саҳифаларда мундарижа берилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

Ҳасаний М, Ҳабибуллаев А. Адабий манбашунослик ва матншуносликнинг назарий масалалари. Ўқув қўлланма. Тошкент, 2012. 230 б

2. 621 ص. 1987. بيروت. العلمية الكتب دار. العلوم مفتاح. السكاكى سوسف يعقوب ابو
3. 226 ص. أثنائية نور مكتبة. العلوم مفتاح مخطوطة. السكاكى سوسف يعقوب ابو
4. كراستي. البشري مكتبة. البراعة شمس. البلاغة دروس. تميم مصطفى-محمد سلطان-دياب محمد-ناصر حفي. م. 11430. 2009هـ. باكستان
- 5 6. [http://www.shamela/ws](http://www.shamela.ws), ج من العروس تاج. البيدي بمرتضى المقلب الفيض ابو,
6. 414. الدولية ايلاف دار. عمر محمد, صالح محمد, طوموم مصطفى, دياب محمد, ناصر حفي. النحو دروس. ص
7. Содиқов Q. Маиншунослик ва адабий манбашунослик асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент. 2017. 255 б
8. 229 ص. 1953. الخامسة الطبعة. للبلاغة الواضح المنهاج. عوني حامد .
- . 400 ص. النشر و الطباعة الرائد دار. العروض و البلاغة و القواعد و الاعراب فى المنجد. ساسه صالح .
- . 463 ص. 2004. بيروت. البدع و البيان و المعانى فى جواهر. هاشمي احمد

